

AKRILAMID VA MALEIN KISLOTA ASOSIDA GIDROGEL SINTEZI VA UNING QISHLOQ XO‘JALIGIDAGI AHAMIYATI

Azimova Xadichaxon Jaxongir qizi

Qo‘qon DPI 1-bosqich magistranti

Azimovaxadicham88@gmail.com

Annotatsiya. Yurtimiz hududida juda ko‘p ekin maydonlari mavjud. Bugungi kunda yer maydonlarini sug‘orishda isrofgarchilikni oldini olish va suv kam bo‘lgan hududlarda o‘simliklarni saqlab qolish bilan birgalikda o‘g‘itlarning tuproqda o‘zashirilishini yaxshilash dolzarb masalalardan biri bo‘lib qolmoqda. Tadqiqotning maqsadi akrilamid va malein kislota ishtirokida gidrogel(sopolimer) sintez qilish va uni amalga tadbiiq etishdan iborat. Tadqiqot obyeti sifatida akrilamid va malein kislota monomerleri asosida chiziqli sopolimerlar olish tanlab olindi. Reaksiya kaliy persulfate inistiyatorligida olib borildi. Temperature 48°C ga chiqqanida polimerlanish jarayoni kuzatildi va reaksiya 6 soatda tugatildi. Olingan gidrogel akrilamidning polimerlanishidan hosil bo‘lgan gidrogelga qaraganda bir necha barobar ko‘proq suvni o‘ziga singdirish hususiyatiga ega ekanligi aniqlandi. Bu orqali bir necha yuzlab kub metr suvni tejab qolishga erishishimiz mumkin.

Kalit so‘zlar: Gidrogel, suv tanqisligi

KIRISH. Hozirgi vaqtda ekologiya muammolarida biri qurg‘oqchil yerlar va tuproq strukturasi maqsadli tartibga solishdir. Chunki shamol, suv va mexanik eroziya natijasida hosil bo‘lgan mayda zarralar atmosfera va gidrosferaga salbiy ta‘sir ko‘rsatadi. Shuningdek tuproq unumdorligini oshirib, zarrachalar hajmini kamaytirishda qo‘llaniladigan gidrogellar sintezi hozirgi kunning dolzarb masalalaridan biri sanaladi.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODLARI. "Gidrogel" atamasi 1894 yilda kiritilgan. Gidrogellar – bu kolloid gellar deb ataladigan, suv dispersial muhit bo‘lgan gidrofilik polimer zanjirlar tarmog‘i hisoblanadi. Gidrogel ikki fazali

material bo‘lib, g‘ovak, o‘tkazuvchan qattiq moddalar va kamida 10% og‘irlik yoki hajm bo‘yicha to‘liq yoki asosan suvdan tashkil topgan oraliq suyuqlik aralashmasidir. Hidrojellarda g‘ovak o‘tkazuvchan qattiq moddalar suvda erimaydigan uch moddadir. ko‘p miqdorda suv yoki biologik suyuqliklarni o‘zlashtiradigan tabiiy yoki sintetik polimerlar va suyuqlikning o‘lchovli tarmog‘i. Bu xususiyatlar, ayniqsa, biotibbiyot sohasida bir nechta ilovalarni asoslaydi. Ko‘pgina gidrogellar sintetik, ammo ba‘zilari tabiatdan olingan.[1]

Yevroosiyo Taraqqiyot banki e‘lon qilgan hisoblarga ko‘ra, markaziy osiyo yaqin besh yil ichida 5 – 12 kub metrli surunkali suv taqchilligiga duch keladi. Mintaqadagi qishloq xo‘jaligi, sanoat va energetika sohalari inqirozli holatga tushib qolishi mumkin.[2]

Malumotlarga ko‘ra 2050 – yilga borib, tyan – Shan va Pomir tog‘laridagi muzliklar 30 – 50 foizgacha erib ketishi hamda Markaziy Osiyo mamlakatlarida suvga bo‘lgan talab 50% ga oshishi kutilmoqda. Buning oqibatida O‘zbekiston suv tanqisligi o‘rtacha 15 – 25 foizga, cho‘llanish darajasi esa 123mln kvadrat metrga yetishi mumkin. Bundan tashqari, havo haroratining ko‘tarilishi tufayli qishloq xo‘jaligi ekinlarini sug‘orish me‘yori 2030 – yilda 5 foizga, 2050 – yilda 7 – 10 foizga ortishi taxmin qilinmoqda[3,4].

Yuqoridagi ma‘lumotlar suvni tejaydigan texnologiyalarni keng joriy qilish orqali yer resurslaridansamarali foidalanish hamda oziq – ovqat xavfsizliginida ta‘minlash mumkinligini anglatadi va bu borada ko‘plab ishlar olib borilmoqda. Masalan: Amerikalik materialshunos olimlar xuddi shu nomdagi tropik o‘simlikning pulpasidan tayyorlangan material bo‘lgan loofaga o‘xshash ochiq teshikli tuzilishga ega gidrojel yaratdilar. Bunday gidrojel asosidagi filtr suvni moydan, metallardan va mikroplastmassalardan an‘anaviy gidrojelga qaraganda to‘rt barobar tezroq tozalashi mumkin. Tadqiqot natijalari ACS Central Science jurnalida chop etildi[5].

Kerakli reaktiv va jihozlar:electron tarozi, konussimon kolba 300 mlli, pH metor, suv hammomi, U simon nay, gaz o‘tkazgich nay, uch og‘izli kolba, libex sovutgichi, malein kislota 1.624 gr(0.014mol), akrilamid 8.307gr(0.117 mol), kaliy

persulfate 0.1gr, kaliy gidroksidning 10% li eritmasi, 100 ml distillangan suv, hajmi 500 ml va 100 ml bo‘lgan o‘lchov kolbalari.

Malein kislota, 1.624 gr(0.014mol), akrilamid 8.307gr (0.117 mol), kaliy persulfat 0.1gr olib 300 ml konussimon kolbaga solinib ustiga 90 ml distillangan suv quyib aralashtirildi. Eritmani pH – 1.52 ekanligi aniqlandi. Keyin pH – 8.05 bo‘lgunga qadar KOH ning 10% li eritmasidan qo‘shiladi va eritma 50°C ga 6 soatga suv hammomiga o‘rnatilgan azot bilan to‘ldirilgan sistemada doimiy aralashtirib turgan holda olib boriladi. Temperatura 48°C ga chiqqanda polimerlanish hosil bo‘ladi. 6 soatdan so‘ng reaksiya tugatiladi va xona temperaturasiga tushgach sistemada sovutiladi.

NATIJALAR VA MUHOKAMA. Bu mahsulot suvni yuqori darajada shimib oluvchi sintetik (yarim sintetik) polimer bo‘lib, tuproq tarkibida ko‘p miqdordagi namlikni uzoq vaqt davomida saqlay oladi. Qishda yomg‘ir, qor suvlarida namlikni yoki yozda sug‘orishdagi suvni o‘ziga shimib, uzoq saqlaydi hamda o‘simliklar ildiziga nam berib boradi. U o‘z og‘irligidan 400-500 marta ko‘p yomg‘ir suvini, 200-400 marta ko‘p tuproq namligini yuta oladi. Qo‘llanilish jarayoni ham alohida murakkab texnologiyalarni talab qilmaydi.

Hisob-kitoblarga ko‘ra, 10 gramm miqdordagi polimer gel 2-4 litr suvni saqlab turishi mumkin. Bir gektar maydonga 35-50 kg sarflanishi hisobiga esa taxminan 120-140 m³ suv tejashga erishiladi. Agar gidrogeldan to‘g‘ri foydalanilsa, tuvakda o‘stiriladigan o‘simliklar uchun 50-80 foiz, qishloq xo‘jaligi ekinlari uchun 20-40 foiz sug‘orish suvini tejash imkoniyatini yaratadi.

Gidrogel tuproq-aralashmali yerlar uchun 20-30 sm chuqurlikda 1 m² ga 0,05-0,07 kg, qishloq xo‘jaligi ekinlarida sinab ko‘rilganda esa tuproq tarkibiga qarab har bir gektar hisobiga 35-50 kg sarflandi.

Dala sharoitidagi gidrogel o‘z xususiyatini 2-3 yil yo‘qotmaydi. Eskirgan gidrogel destruksiyanidan hosil bo‘lgan mahsulotlar tuproq tarkibini buzmaydi va azotli o‘g‘it sifatida o‘simliklar tomonidan o‘zlashtirish uchun qulay hisoblanadi[6].

XULOSA. Xulosa qilib aytganda, gidrogeldan foydalanish boshqa turdagi suv tejovchi texnologiyalarga nisbatan arzonligi, samaradorligi, yer reliefi va hajmi har xil maydonlarda qo‘llash mumkinligi hamda jarayonning qisqa muddatda amalga oshirilishi va ortiqcha xarajat talab etmasligi bilan farq qiladi.

Adabiyotlar ro‘yxati:

1. uz.hydrocaretech.com <http://uz.hydrocaretech.com> › news Yangiliklar - oddiy ommabop fan: 1 daqiqada gidrogel nima ekanligini tushunasizmi? U nima uchun kerak?

2. Центральную Азию ожидает постоянный и устойчивый дефицит воды. Интернет-портал СНГ:пространство интеграции// <https://e-cis.info/news/566/113373/>

3. ЕАБР прогнозирует хронический дефицит воды в ЦА через пять лет// <https://uz.kursiv.media/2023-11-16/kogda-nastupit-hronicheskij-deficzit-vody-v-czentralnoj-azii/>

4. Специальный доклад Межправительственная группа экспертов по изменению климата (МГЭИК) “О глобальном потеплении”. 2021 г https://caclimate.org/info_products/resources/ledniki-tyan-shanya-i-pamira-v-usloviyakh-izmeneniya-klimata/

5. Hidrogel “Agrogel green” [https:// flagma.uz/ru/gidrogel-agrogel-green-o1859811.html](https://flagma.uz/ru/gidrogel-agrogel-green-o1859811.html)

6. <https://imrs.uz/publications/articles-and-abstracts/gidrogel> va uning qishloq xo'jaligida ahamiyati